

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ**Азизова Махарам Рашитовна***Старший преподаватель**Андижанского государственного технического института**Эл. почта: maharamazizova@gmail.com**Тел.: (+99891) 479-17-54*

Аннотация. *Это статья посвящена обучению технического языка для студентов технических ВУЗОВ. По данным лингвостилистики большая часть технических слов, составляющая технический словарь специалиста, представлена словами, имеющими словообразовательные элементы, а также интернациональными. Следовательно, для изучения технической терминологии обучающимся необходимо иметь устойчивую языковую базу, для того, чтобы в случае недопонимания или незнания того или иного технического термина он мог пользоваться языковой догадкой.*

Ключевые слова: *Технический язык, анализ, специалист, техническая терминология, языковая база, цель, подготовка студентов, специальная лексика, отбор, технические слова.*

Технический язык представляет собой особый языковой пласт, которые требует более глубокого изучения в рамках индустриального высокотехнического развития нашей Республики, отпочковываясь новых технических специальностей приемов и методик, внедрение которых необходимо подвергнуть тщательному анализу. По данным лингвостилистики большая часть технических слов, составляющая технический словарь специалиста, представлена словами, имеющими словообразовательные элементы, а также интернациональными. Следовательно, для изучения технической терминологии обучающимся необходимо иметь устойчивую языковую базу, для того, чтобы в случае недопонимания или незнания того или иного технического термина он мог пользоваться языковой догадкой. Т.е. самостоятельно на основе собственно технических знаний и языкового образно-сопоставительного анализа мог выделить значение данного слова.

В соответствии с программой обучения в технических вузах конечной целью является получения навыков чтения литературы по специальности, а также навыков устной речи. Исходя из этого, при отборе лексического материала для студентов технических вузов необходимо соблюдать по

Этапность обучающей работы, т.е. активный лексический словарь студента должен по нарастающей пополняться техническими словами и словосочетаниями, наряду с повтором ранее изученного лексического материала,

усвоением новых общебытовых слов и выражений, без которых трудно овладеть иностранным языком.

Так как студенты, поступающие в неязыковые вузы имеют разную подготовку (от очень слабых до знающих), то на первом этапе рекомендуется повтор (а для менее подготовленных) изучение бытовых тем, которые формируют основные умения и навыки чтения и устной речи, являются базовым фундаментом обучению иностранному языку в любом вузе. Данная работа даст преподавателю уверенность в необходимой подготовке студента к дальнейшему языковому совершенствованию.

Второй этап являет собой переходный момент от простейших тем к собственно-технической литературе. Он включает в себя «ядро школьной лексики», а также сокращенные адаптированные тексты по специальности. Так, например, для студентов Автодорожного института можно дать на изучение такие тесты как, "The history of bridge and tunnel building", "City and city transport", "Road safety", "Tashkent's metro" и пр. Данные тексты по большей части содержат бытовую лексику с элементами технической терминологии, что позволяет не загружать студента обилием специальной лексики, но плавно начать её изучение.

Целью заключительного этапа в отборе лексического материала является дальнейшее изучение непосредственно технической литературы, извлечение основной информации из текстов по специальности, пополнение активного словаря студента новыми терминами с учётом типичных для научно-технического стиля данного профиля выражений, дать в сжатой форме значения английской автомобильной терминологии, облегчив тем самым её восприятие на родном языке. С помощью данных видов работы студент довольно просто поймёт литературу по автомобильному транспорту, обслуживанию автомобилей и их восстановлению.

Одним из основных видов деятельности в обучении предмету является самостоятельная работа. Под самостоятельной работой мы имеем в виду не только те виды деятельности, которые выполняются при непосредственном присутствии преподавателя, но и дистанционные задания, такие как домашняя работа, творческое суждение, лексический поиск. Так, для стимуляции интереса к изучению новых слов можно использовать в процессе занятия дидактический метод. Как было ранее сказано, большинство технических слов имеют словообразовательные элементы. Предложите студентам самим найти значение некоторых словосочетаний, например: Horseshoe-shaped - подковообразный; mass transit system - система массовой перевозки; traffic light - светофор; water jacket - водяная рубашка; driving wheels - ведущие колёса и прочее. Текстовый материал, предназначенный для развития языковой догадки, содержит определенный процент неизученной лексики, о значении которой студенты

могут догадаться с помощью общеобразовательных моделей или по контекстуальному окружению. Тесты, предназначенные для развития навыка быстрого чтения, содержат минимальный процент неизученной лексики, перевод которых дан тут же на полях, чтобы не прерывать процесс чтения на отыскание перевода слова в словаре.

В самостоятельную работу можно включить интерактивный информационный поиск новейших открытий в рамках получаемой специальности. Извлечения данной информации, её активизация в виде перевода и внедрение новых технических терминов в разговорную речь и активный словарь студента в той или иной естественной ситуации вносит необходимую новизну в ведение урока, принося ожидаемые результаты-охват изучаемой тематики во всех аспектах поставленной проблемы.

Немаловажным при отборе лексического материала для студентов неязыковых вузов, в свете современных компьютерных технологий являются электронные ресурсы, которые в широко предоставлены электронными дисками в виде курсов по английскому языку по разным направлениям, например диски с различной сложностью лексики по языку, а также обилие обучающих сайтов в мировой информационной паутине, которыми так часто пользуется современная молодежь. Весь информационно-образовательный ресурс, поддерживаемых веб-сайтом, размещается на сервере, что позволяет взаимно плодотворно работать студентам и преподавателям. Компьютерные технологии также помогают следующие возможности организации учебного процесса;

1. Размещения теоретического материала для студентов содержащего не только текстовую информацию, но и графические видео-аудиоматериалы;
2. Повышение мотивации студентов в изучении и использовании среды посредством создания ими студенческих страниц и презентаций;
3. Дальнейшее развитие в области использования информационных технологий для организации и поддержки самостоятельной работы при изучении языка.

Данные рекомендации являются частью учебного комплекса в обучении иностранному языку для студентов технических ВУЗов. В ходе учебного процесса, он может быть дополнен личным методологическим опытом преподавателя. В рекомендациях предусмотрена практическая реализация навыков чтения, устной речи и письма в ситуациях приближённым к реальным условиям жизни.

Использованная литература

1. Зимняя И.А. Психолого-педагогические основы обучения иностранным языкам в техническом вузе Москва: Высшая школа, 2003.
2. Сафонова В.В. Общая методика преподавания иностранных языков в неязыковых вузах Москва: АСТ, 2001.
3. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика Москва: Академия, 2004.
4. Арсеньева Е.Ф. Методика преподавания иностранного языка в технических вузах Санкт-Петербург, 2010.
5. Майер И.А. Английский язык для студентов технических вузов Москва: Юрайт, 2016.
6. Дмитриева Н.Ю. Инновационные технологии в обучении иностранным языкам в техническом вузе Журнал «Иностранные языки в школе», №4, 2019.
7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций Москва: Просвещение, 2005.